

Davronbek Olimjonov,

Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

davronbek040291@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914123>

SUMALAK SAYILI TARIXIDAN

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoning eng qadimiy bahor taomi – sumalak tarixi, etimologiyasi, tarixiy manbalarda aks etilishi, uni tayyorlash jarayonida amalga oshiriladigan marosimlar hamda sumalak sayili bilan bog‘liq qiziqarli etnografik ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sumalak, etnografiya, Turan, bayram, marosim, an‘ana, sayil, bug‘doy, Beruniy, Qoshg‘ariy.

Annotation: This article contains interesting ethnographic information about the history, etymology of sumalak, the most ancient spring dish of Central Asia, its reflection in historical sources, rituals performed during its preparation, and sumalak feast.

Key words: sumalak, ethnography, Turan, holiday, ritual, tradition, sayil, wheat, Beruni, Kashgari.

Аннотация: В статье собраны интересные этнографические сведения об истории, этимологии сумалака, древнейшего весеннего блюда Средней Азии, его отражении в исторических источниках, ритуалах, совершаемых при его приготовлении, и празднике сумалак.

Ключевые слова: сумалак, этнография, Туран, праздник, ритуал, традиция, сайил, пшеница, Беруни, Кашгари.

Dunyodagi barcha xalqlarning, jumladan o‘zbeklarning ham bayram va sayillari tabiat, iqlim, mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda, kishilarning kundalik hayoti, mehnati, madaniyati asosida shakllanib borgan. O‘zbeklarda tabiat, mehnat mavsumi va har faslga mos, ya’ni erta bahorda – mehnat mavsumiga kirishdan avval, yozda – hosilni yig‘ishtirishdan oldin, kuzda – hosil to‘plangandan so‘ng va qishda ish to‘xtagan paytda uyushtiriladigan sayillari mavjud bo‘lgan va ular zamonga mos ravishda o‘zgarib borgan.

Sayillar, odatda, Navro‘z va diniy bayramlar (Ro‘za va Qurbon hayitlari)da yilning qulay vaqtlarda, tashabbuskor kishilar tomonidan tashkil etilgan. Sayillar shaharlarda, markaziy maydonlar, chorsu va rastalarda, shahar tashqarisidagi sayilgohlarda, shuningdek qadamjolarida o‘tkazilgan va bir – ikki hafta davom etgan [Bo‘riyev, Xo‘jamberdiyev: 120]. O‘zbek xalqining yil davomida o‘tkaziladigan sayillari bir necha ming yillar davomida vujudga kelib, bugungi kunimizgacha shakllanib kelgan. Sayillar jug‘rofik hududlar joylashuviga bog‘liq holda barcha hududda bir xil tarzda o‘tkazilmagan va bu tabiiy holdir.

Sayillarning har yili dehqonchilikni boshlash, hosil bayrami sifatida nishonlanishi, qizil gulga muqaddas deb qarash bilan bog‘liq tantanalar, seyr-jodu yordamida yovuz kuchlarni bo‘ysundirishga intilish, totemlarga, o‘lgan kishilar ruhiga sig‘inish ibtidoiy jamoa davridan jumaladan, xorazmliklarda an‘ana sifatida o‘tgan asrgacha saqlanib kelgan va hozir ham qisman saqlanmoqda [Qilichov: 64].

Sayillarning tasniflanishini mavsumiy holda to‘rt asosiy guruhga – bahorgi, yozgi, kuzgi va qishki sayillar ko‘rinishida o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘zining serbayram va sayillariga bor hisoblangan bahoriy sayillaridan - sumalak sayili nafaqat o‘zbek, balki Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan an‘anaviy o‘tkazilib kelinadigan bayramlaridandir. Sumalak sayili – bahor fasli va Navro‘z bayramining shohona va taniqli taomiga bag‘ishlangan sayili hisoblanib, uning kelib chiqish tarixi ibtidoiy yig‘im terimchilikdan dehqonchilikka o‘tish davrlariga borib taqaladi. Bundan 3000 ming yil ilgari ham Turon aholisi o‘rtasida bahorni kutib olish, qishloq xo‘jalik ishlarini boshlash arafasida endi unib chiqqan ko‘m-ko‘k o‘t-o‘lanlardan maxsus taomlar tayyorab yeyish odati bo‘lgan. Xususan, “sumalak” so‘zining etimologiyasi haqida turli qarashlar mavjud. Buyuk tilshunos Mahmud Qoshg‘ariy o‘zining “Devonu lug‘otit turk” asarida yozishicha, “suma” ivitilgan bug‘doy nomi. U avval suvdan quritilib, tuyiladi, so‘ng undan ugra oshi va non pishiriladi. Sharbat qilish uchun undirilgan arpaga ham “suma” deyiladi. Demak, “suma” – ivitilgan bug‘doy yoki arpa ma‘nosini anglatuvchi qadimgi turkiy so‘zdir. Ma‘lum bo‘lishicha, dastlab sumalak arpa maysasidan qilishgan. Abu Rayxon Beruniy yozib qoldirgan afsonada odamlar “Barokatga erishish uchun tos yoki boshqa idishlarga arpa ekan”ligi ma‘lum qilishgan [Qoraboyev: 81]. Ayrim tarixchilar “sumalak” forscha, “somon” – bug‘doy maysasi so‘zidan kelib chiqqan, deb ta‘kidlashadi. Yana, “Si malak” – o‘ttiz pari, o‘ttiz farishta” degani, jumladan, Sumalak pishayotganda qozon boshida o‘ttiz malak o‘tirar emish, ular yordamida sumalak pishar ekan. Tong mahali, hamma charchab uxlab qolganida, farishtalar sumalakka tuz soladilar va u shirin bo‘ladi [Otash: 10].

Sumalak sayili qanday ko‘rinishda o‘tkazilgan? Mazkur sayil mamlakatimizning barcha hududlarida bir xil yo‘sinda jamoa ishtirokida tayyorlanadi. Ushbu bazm ikki qismdan iborat: 1) sumalak tayyorlash, qozonga solib pishirish chog‘ida qilinadigan o‘yin-kulgu; 2) sumalakxo‘rlik qilish, ya‘ni sumalakni odamlarga ulashish va sumalak sayilini uyushtirish. Bu taom asosan xotin-qizlar guruhi tomonidan mahalla guzari yoki istak bildirgan xonadonda pishirilgan. Ayrim o‘ziga to‘q xonadon tomonidan xayr-ehson (“sadaqa”) sifatida ham sumalak tayyorlangan. Chunki xalqimizda bir ro‘zg‘orda yetti marta sumalak pishirib tarqatilsa, nihoyatda savobga qoladi degan udum mavjud.

An‘anaga ko‘ra sumalak pishirishdan avval Bibi Fotima (payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning qizi)ning haqiga duoyu-fotiha o‘qiladi, o‘choq boshida “is”

chiqariladi, is chiroqlari paxtadan eshib, yoqiladi, isiriq tutatiladi [Jo'rayev: 106]. Sumalak uchun undirilgan bug'doy maysasining shirasini qozonga solayotganda ham ayollar qizil ko'ylak kiyib, boshlariga qizil ro'mol o'raydilar, quloqlariga qizg'aldoqlardan taqib oladilar. Shundan so'ng idishlardagi shirani qozonga sola turib:

Bismillahir rahmonir rohiym!

Murodimiz hosil bo'lsin,

Sumalagimiz qizil bo'lsin!

deydilar. Qizil ko'ylak kiyib, qizil ro'mol o'rashning ham muayyan ramziy ma'nosi bor: shunday qilinsa, sumalak qizarib pishadi, deb umid qilganlar. Ma'lumki, sumalakka tuz solinmaydi, hatto o'zbek xalq topishmoqlarida ham ("... tuzsiz pishgan oshni ko'rdim") bunga ishora bor. Aslida tuz solinmasligini sababi shuki, yigirma soatdan ortiq qaynatilgan sumalakka quyilgan suv parlanishi natijasida hosil bo'ladigan tuzning o'zi bunga kifoya bo'ladi.

Sumalak tayyorlash davomida ayollar qozon atrofida ertaklar, rivoyatlar, latifalar aytgan, o'yin-kulgi uyushtirgan. Taom tayyor bo'lgach, uni pishirishga hissa qo'shgan qo'ni-qo'shni, mahalladosh, hamqishloqlar taklif etilgan. Sumalakka og'zi tegsin, deb uzoqdagi qarindoshlar, qariyalar va bemorlarga uzatilgan. Ushbu sayil marosimi birdamlik va ahillik tuyg'usini shakllantirishda katta rol o'ynagan. Chunki sumalak tayyorlanadigan joyga jamoa a'zolari imkoniyatlariga yarasha bug'doy olib kelganlar, birgalikda taom pishirganlar va qozonda tayyorlangan sumalakni hamma teng baham ko'rishgan.

Xalqimiz an'anasiga ko'ra, ko'klam kunlari ko'pchilik bo'lib tayyorlanadigan bu g'aroyib taomni ilk marta jimjiloq barmoq bilan ta'tib ko'rilsa, yil barakali keladi, deydilar. Sababi, insonning eng kichik barmog'i bo'lmish jimjiloq - yoshlik, navqironlik ramzi sifatida ko'rilgan, ya'ni bu orqali yosharishga ishora qilingan. Navro'z kunlari dasturxonga sumalak tortilganda bu ko'klam taomini birinchi bor ta'tib ko'ryotganlar: "*Yangilik, yangilik, ilohim hech ko'rmaylik yomonlik, niyatimiz omonlik. Ilohim, yanagi oy, yanagi yillarga, boshimiz eson, bag'rimiz butun bo'lib, o'ynab-kulib yetishaylik!*" deb, jimjilog'i bilan sumalakni ta'tib ko'rganlar.

Sumalak pishirish an'anasi qadimdan yashagan ajdodlarimizning hayot daraxti, tabiatning bahor faslidagi ramziy uyg'onishi hamda hosildorlik kulti to'g'risidagi eng ko'hna e'tiqodiy ishonchlari asosida kelib chiqqan. Ular sumalak pishirish vositasida ezgulik, yaxshilik va mehr-muruvatni ulug'laganlar, tabiatdan sihat-salomatlik va mo'l hosil tilaganlar. Elshunos G.P.Snesarevning fikricha, sumalak pishirish an'anasining tarixiy asoslari o'simliklarning kuzda ramziy ma'noda o'lishi va ko'klamda yana qayta "tirilishi" haqidagi mifologik e'tiqodlarga ishonish udumiga bog'lanadi [Snesarev: 211-214]. Haqiqatdan ham sumalakning

erta ko‘klamda, g‘alla ekinlarini ekish mavsumi boshlanishidan avval, butun borliq qish uyqusidan uyg‘onadigan, tabiatda yasharish, yangilanish ro‘y beradigan ajib bir faslda pishirilishi ham bu an‘ananing zamirida o‘lib-tiriluvchi tabiat to‘g‘risidagi mifologik tasavvurlar mavjudligidan dalolat beradi.

Xalq sayillari insonlarni jamoaviy hamjihatlikka chaqirish orqali, ularda mehr-oqibatni mustahkamlashga xizmat qilgan. Qolaversa, qadimdan shakllangan bu an‘analar avloddan-avlodga o‘tib kelayotgani qadriyatlarimiz mustahkam o‘ringa ega ekanini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo‘riyev O., Xo‘jamberdiyev T. O‘zbek xalqi boqiy qadriyatlari. Qarshi: Nasaf. 2005.
2. Qilichov T. Xorazm xalq teatri. Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1988.
3. Qoraboyev U. O‘zbek xalq bayramlari. Toshkent: Sharq, 2002.
4. Otash Y. Navro‘z naqli. Toshkent: O‘zbekiston. 1992.
5. Jo‘rayev M. O‘zbek mavsumiy marosim folklori. Toshkent: Fan. 2008.